

RADIF VA UNING BADIY IFODADAGI O'RNI (Navoiy va Amiriy she'riyati misolida)

Zeboxon QOBILOVA,
*Qo'qon universiteti professori,
filologiya fanlari doktori,*

Dilzodaxon ABDULLAYEVA,
Magistrant

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887834>

Annotatsiya. Mazkur maqolada adabiyotshunoslikdagi radif tushunchasining nazariy asoslari, unga doir turli ilmiy qarashlar hamda radifning she'riy mazmun va badiylikni ta'minlashdagi o'rni tahlil qilingan. Mumtoz poetika bilimdonlarining risolalari asosida radif mohiyati, mustaqil poetik unsur sifatidagi xususiyatlari yoritilgan hamda bu boradagi ilmiy bahslar tizimli tarzda umumlashtirilgan. Alisher Navoiy va Amiriy ijodi misolida radifning mazmuniy imkoniyatlari, uning an'anaviylik va novatorlikni uyg'unlashtirishdagi roli ochib berilgan. Xususan, Amiriyning yangi va rang-barang radiflar yaratishdagi mahorati turkiy she'riyat taraqqiyotida muhim hodisa ekani dalillangan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Amiriy, radif, badiyat, g'azal, qofiya, nazariya, taxmis, bayt, o'ziga xoslik, san'at, an'ana, muraddaf, mavzu

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы понятия радифа в литературоведении, различные научные взгляды на него и роль радифа в обеспечении поэтического содержания и художественной ценности. На основе трактатов классической поэтики систематически излагается сущность радифа, его особенности как самостоятельного поэтического элемента и научные дискуссии по этому вопросу. Пример творчества Алишера Навои и Амира раскрывает содержательные возможности радифа, его роль в сочетании традиции и новаторства. В частности, утверждается, что мастерство Амира в создании новых и красочных радифов является важным феноменом в развитии тюркской поэзии.

Ключевые слова: Алишер Навои, Амира, радиф, искусство, газель, рифма, теория, тахмис, байт, уникальный, искусство, традиция, мураддаф, тема

Annotation. This article analyzes the theoretical foundations of the concept of radif in literary studies, various scientific views on it, and the role of radif in ensuring poetic content and artistry. Based on the treatises of classical poetics, the essence of radif, its features as an independent poetic element, and the scientific debates on this issue are systematically summarized. The example of the work of Alisher Navoi and Amiri reveals the content possibilities of radif, its role in combining tradition and innovation. In particular, it is argued that Amiri's skill in creating new and colorful radifs is an important phenomenon in the development of Turkic poetry.

Key words: Alisher Navoi, Amiri, radif, art, ghazal, rhyme, theory, takhmis, bayt, unique, art, tradition, muraddaf, topic

Radif bayt yoki bandlar oxirida takrorlanuvchi so'z, so'zlar, so'z birikmasi bo'lib, she'rdagi ohangdoshlikni ta'minlovchi asosiy unsurdir. O'zbek adabiyotida radif nazariyasi alohida muhokamalarga boy mavzulardan biri hisoblanadi. Radifni

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

lafziy san'atlar tarkibiga kiritgan olimlar ham, qofiya ilmi tarkibida alohida qayd etgan olimlar ham o'z fikrlarini asoslashga harakat qilganlar.

Mumtoz poetikada radif nazariyasi Rashiddin Vatvotning "Hadoyiq us-sehr", Nosiriddin Tusiyning "Me'yor ul-ash'or", Shams Qays Roziyning "Al-mo'jam", Faxri Isfahoniyning "Me'yor ul-jamoli", Atoullloh Husayniyning "Risolayi dar qavoyidi ilmi qavofi", Jomiyning "Risolayi qofiya", Husayn Voiz Koshifiyning "Badoye ul-afkor", Ahmad Taroziyning "Funun al-balog'a" risolalarida aks etgan bo'lib, misollar bilan tushuntirilgan. Jumladan, Rashiddin Vatvot "Hadoyiq us-sehr" asarining muraddaf san'ati sharhida radifga to'xtalib, arab adabiyotida mavjud emasligi, fors adabiyotiga xosligi, radif tanlash muallif mahorati bilan bog'liqligini yozadi [16, 164]. Nosiriddin Tusiyning "Me'yor ul-ash'or" asari 2-qismining "Qofiya harflari, harakatlari va radif zikri fors olimlari nazdida" nomli 6-faslida radif hojib bilan birga izohlangan [12, 122]. Shams Qays Roziy "Al-mo'jam" asarida qofiya va radifni farqlab, qofiya misra oxirida takrorlanmasligini, takrorlansa radif bo'lishini va ayni paytda radifdan oldin kelishini, she'r mazmunan radifga muhtoj bo'lmasligi kerakligini ta'kidlasa [18, 172], Faxri Isfahoni "Me'yor ul-jamoli" asarida radifni qofiyadan ayri bir mustaqil she'riy unsur sifatida baholaydi [19, 121]. Atoullloh Husayniy "Risolayi dar qavoyidi ilmi qavofi" risolasining 9-qismida radif nazariyasini to'laligicha yoritarkan, radifning qo'llanishi zarurat emasligini yozadi [4, 66]. Abdurahmon Jomiy "Risolayi qofiya" asarining muqaddima qismida tushunarli qilib, shunday qisqagina ta'rif beradi: "Radif deb shunday kalimani ayturlarki, bu kalima hamma baytlar oxirida bir xil tarzda takrorlanib kelsin" [3, 301]. Husayn Voiz Koshifiy "Badoye ul-afkor" asarining xotimasida qofiya va qofiya unsurlariga to'xtalib, radifga ta'rif beradi va radifning she'r badiiyligini oshirish hamda ijodkor mahoratini ko'rsatib berish xususiyatini alohida ta'kidlaydi [7, 28]. Turkiy adabiyotshunosligimizning nodir namunasi – "Funun al-balog'a" asarining "Al-fannus soniy fil-qofiya var-radif" sarlavhali 2-bobida radifga qisqa o'rin berilgan [20, 81]. Ahmad Taroziy she'rda radif juda zarur emasligi, ishtirok etsa, she'r go'zalligi ortishi, she'rda radif qo'llangan bo'lsa muraddaf deb nomlanishi aytadi va misol sifatida Hoqoniy, Mahmud, Vahid ijodidan baytlar va ruboiy keltiradi [20, 82].

Radif nazariyasining keyingi davrda o'rganilishi, ahamiyatining ochilishi, yozuvchining badiiy niyatini yetkazishdagi asosiy vositalardan biri ekanligi Abdurauf Fitrat, Anvar Hojiahmedov, Yoqubjon Is'hoqov, Alibek Rustamov, Vahob Rahmonov va boshqalarning ilmiy qarashlarida o'z aksini topdi. Natijada juda ko'plab poetikaga oid ilmiy tadqiqotlarning radifga oid qismi mazkur nazariyalar asosida yozildi. Ushbu nazariyalarda ham radifni badiiy san'at qatorida yoqlovchilar va qofiya ilmi tarkibida o'rganilishini izohlovchilar bor. Masalan, A.Fitrat radif

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

haqida qisqa ta'rif bilan kifoyalanadi (betaraf) [5,38], A.Hojiahmedov, Y.Is'hoqovlar alohida unsur sifatida baholaydilar [8,236]. V.Rahmonov radifni lafziy san'atlar guruhida sanaydi. Olim fikrlarini shunday izohlaydi: "Radif shuning uchun ham san'atki, misralar oxirida so'z takrori sifatida kelar ekan, u she'rdagi asosiy fikr ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilganidek, xushohanglik, xushjaranglik yaratuvchi unsur hamdir" [15, 91]. Shuningdek, adabiyotshunos Sultonmurod Olim ham radifni Sharq she'riyatining uslubiy unsurlaridan biri sifatida keltirib, uni she'riy san'at sirasiga kiritadi va radif san'atiga she'riy takrorning bir ko'rinishi sifatida qarash kerakligini bayon qiladi [13, 134].

Mazkur bahslar ham qaysidir ma'noda adabiyot tarixidan hozirgacha yashab kelayotgan va adabiy jarayon uchun qaysidir ma'noda ahamiyatli hodisadir. Lekin, radifdan maqsad mazmun bilan aloqador ekanligini hisobga olib, bizningcha, uni qofiya ilmi tarkibida o'rganiluvchi alohida poetik unsur sifatida tadqiq etish maqsadga muvofiq.

"Radif "izma-iz keluvchi" ma'nosini ifodalovchi so'z bo'lib, adabiyotshunoslikda qofiyadan so'ng kelib aynan takrorlanuvchi so'z yoki so'zlar birikmasini anglatadi. Radiflar she'rda ifodalanayotgan yetakchi fikrni ta'kidlash, o'quvchi e'tiborini asosiy g'oyaga jalb etib shoir g'oyaviy niyatini o'quvchi qalbiga to'laroq, chuqurroq, yetkazish maqsadiga xizmat qiladi" [8, 236]. Darhaqiqat, har bayt so'nggida o'quvchi diqqatini ayni qaytariqlarga jalb etish, takror va takror shoir bildirmoqchi bo'lgan fikrni yanada teran anglashga va yodda saqlashga yordam beradi. Mumtoz adabiyotimizning har bir vakili o'z ijodida radiflarga murojaat etib, g'azallarini, muxammaslarini go'zal va betakror radiflar bilan boyitgan. Ayni radiflar orqali ijod namunasini bir yondan mahorat bilan bezagan bo'lsa, ikkinchi tarafdin she'r mohiyatini chuqur anglatishga, har baytda yangi mazmun kashf etishga harakat qilgan.

Mumtoz adabiyot gultoji "Alisher Navoiy ijodida radif muhim ahamiyatga ega she'riy unsur hisoblanadi. "Xazoyin ul-maoniy" kulliyotidan o'rin olgan g'azallarining deyarli teng yarmini (1294 g'azal) radif qo'llanilgan baytlar tashkil qiladi"[17, 446]. Navoiyning sodiq shogirdi Amir Umarxon ham betakror ijod namunalarida ustoz Hazrat Navoiy an'analarini davom ettirgan. Ijodiy bahramandlik radifli g'azallarga keng o'rin berilishida ham namoyon bo'ldi. Amiriy turkiy devonidagi 318 g'azalning 221 tasini (69,5%) aynan radif qo'llangan g'azallar tashkil etadi. Amiriy she'riyatda radifning ahamiyatiga alohida e'tibor berdi va ularning o'ziga xos shakllaridan unumli foydalandi. Ayni paytda yuzga yaqin yangi radiflarni she'riyatimizga olib kirib, radif zahirasini boyitdi. "Yangi bir radifni she'riyatga olib kirish muhim adabiy hodisa bo'lgan. Mazmundor, ayni mahalda

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yorqin, jarangdor radiflar tez fursatda shoirlardan shoirlarga, avlodlardan avlodlarga, asarlardan asarlarga o'tib, ko'plab barkamol badiiy obidalarning maydonga kelishiga omil bo'lgan. Alisher Navoiy o'zining

Ey Navoiy, qilg'ali tab' ahli jinsi she'r nazm,

Nazming o'ldi barchasig'a qofiya, balki radif.

baytida o'zi kashf etgan radiflarning zamondosh shoirlar ijodida faol takrorlanayotganiga faxriya tarzida ishora qilgan edi" [9, 141-142]. Amiriy ham Navoiy radiflarida, ham ohorli tab'i xud radiflarda badiiy barkamollikka erishdi. Bunga quyidagi jadvalda guvoh bo'lamiz:

Navoiy va Amiriyda mavjud radiflar	Amiriyning o'z radiflari
paydo, havo, aro, ango, qaro, xo'b, et, tut, o't, talx, kog'az, bor, keltur, erur, demas, aylamas, o'lmas, havas, etmas, qolmamish, xush, etmish, ermish, ixtisos, maxsus, oraz, ivaz, g'alat, hofiz, men yanglig', o'ynamoq, yo'q, chuchuk, aning, aylamak, maning, saning, kerak, rashk, etting, kokuling, aylading, ko'rung, qilmading, qil, toptim, ko'nglum, ham, o'lsun, bu ichra, chekma, ustina, nogah, etti, bo'ldi, ey soqiy, ayladi, isi, o'lg'ay, kelmadi, sadqasi, keldi	sallamno, tamosho, zeb, tebranib, bosh uzra toj, qiyg'och, etma cho'x, band, sahar, g'ayri mukarrar, dushmandur, ettim Amir, o'ldi o'xshaydur, o'lturmay o'lturur, dermishlar, gulnor, bexabar, ustindadir, qilmoq nadur, anor, ichradur muzmar, bandadur, harir, istig'nosi bor, qildi soz, sizmusiz, qarou qirmiz, do'ndurmish, tarog', lutf, tarab, tasadduq, o'lturgudek, kirpik, ko'rguzung, bebok, muborak, falak, el chekduk, karam etdung, ermish yoning, xush kelding, xizimating, qilma tama', kamaring, bo'lsa qurboning, qildi mijgoning, mijgonlaring, qoshlaring, tikmagil, bo'ldi kul, o'shal, andisha qil, tamosho qil, dolu gul, kokul, mushkil, oshiq bo'lmisham, o'xshottim, yod ettim, taslim, kam-kam, aylasun shohim, nechuk qilsun, aylay bukun, erur ahsan, bor ekan, erur shirin, o'rgulsun, aylansun, mavzun, chekon, topti jon, oshiq bo'lon, qo'zg'olmasun, dasta-dasta, kuydurma, o'xshotma, uchradi nogah, qadrini, xo'b bo'ldi, bale, hay-hay, qiloli, aylamay naylay, ey qumri, do'ndurdi, pari, biri, kechasi, mani bezobita etti, aylamakni mendan o'rgandi.

Quyida Amiriyning Navoiy radiflariga murojaati va o'ziga xosligi haqida to'xtalamiz.

"Nizomiy ta'kidiga ko'ra, dunyodagi biror-bir rang qoradan yaxshi emas. Hattoki, "Dar siyohi shukuh dorad moh" - Oy ham qorong'ulikda shukuhlidir" [10, 55]. Buni yaxshi bilgan Amiriy qora rang haqida ustoz Hazrat Navoiyning "qaro" radifli g'azaliga ergashib, tatabbu ham bitadi. G'azallar vazni bir xil: ramali musammani mahzuf. Navoiy g'azali yetti bayt, Amiriy g'azali to'qqiz baytni tashkil

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

etadi. Amiriy g'azalida Navoiyning "anbar" qofiyasi qaytariladi, qolgan qofiyalar yangi: dilbar, lashkar, har, chodar, gavhar, Iskandar, shahpar.

Navoiyning "qaro" radifli g'azali "qora kiygan dildorning diydoridan oshiqning ko'nglida hosil bo'lgan ishtiyoq va talpinish, iztirob va sog'inch, orzu va umid kabi go'zal tuyg'ularning tarannumidan iborat" [6, 184]. Amiriy g'azali ham ushbu sifatlarni aks ettirgan holda, salafi bitgan mazmun ko'lamini kengaytirgan.

Dastavval, g'azallarning radifiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, "qaro" so'zi g'azalning asosiy o'qtomiri, negizi vazifasini bajarib, oshiq va yorning holatlarini, hissiy kechinmalarini go'zal ifodalar bilan ochib bergan.

Xil'atin aylabmudur ul sho'xi siyminbar qaro,

Tun savodi birla kiygandek mahi anvar qaro.[1, 48]

Navoiy g'azalning matla'sida yorni qora kiyimda tasvirlar ekan, uni tun kechada porlab turgan oyga bengzaydi. Kechqurungi osmonning qoralikka burkanishi yorning ko'ylagi sababli. Qorong'ulikka cho'mgan falakni endi yorning yuzi oy o'laroq yoritadi.

Amiriyning matla' bayti Navoiy baytidan farq qiladi. Baytda yor ko'zlariga surma qo'ysa yuz beradigan ko'ngilsizliklar haqida gap boradi:

Surma tortib qilma jodu ko'zni, ey dilbar qaro,

Dinu dil yag'mo qilur, gar kirsal ul yag'mo qaro.[2, 51]

Baytda oshiq yoriga surma qo'yib ko'zlarini qoralashtirsa, din-u dil o'zaro urush qilishi mumkinligini uqtirmoqda. Birinchi misradagi "qaro" radifida "aslida surmasiz ham sehrlovchi ko'zga yana surma tortib, battar qaro qilma ya'ni joduni yanada kuchaytirma", degan ma'no anglashsa, ikkinchi misrada din-u dil yag'mogar ko'zni (jodu ko'z surma qo'yilganidan so'ng, yag'mogarga aylandi) talashishi oqibatida o'rtada nizo boshlanishi aytiladi.

Navoiyning navbatdagi baytida ma'shuqa visoli dardida sarsonu sargardon oshiq holi ta'riflanar ekan, uning telbalik holiga yetgani, ahvolidan o'zi ham bexabarligi, bolalarning toshbo'ronidan ko'ylaklari yirtilib, tanu ko'ylagi qorayib ketganligi tasvirlanadi:

Ul pariy hindusimen men telbakim, uryon tanim,

Tifllar toshidin iynak bo'ldi sartosar qaro. (48)

Amiriy baytida "hindu" so'zidan boshqa bir aloqadorlik yasalgan:

Husn torojig'a xat hindulari qildi hujum,

Saf chekib Rum uzra ko'rguzgan kibi lashkar qaro. (51)

Amiriy baytda xat hindularining husn mamlakatiga yurish qilishini (bu yerda ma'shuqaning aqiq labalari ustidagi mayin qora tuklar xat hindulari sifatida istiora

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qilinmoqda) qora lashkarning Rum ustiga bostirib kirishiga tashbeh qilmoqda. Bundan tashqari, baytda “husn va xat” soʻzlari yashirin tazodni hosil qilmoqda.

Ma'lumki, mushk qora rangda boʻlib, oʻzidan xushboʻy ifor taratadi. Amiriy bu holatni shoirona lutf bilan oʻquvchiga tushuntiradi:

Chini zulfingdin dedi bir soʻz sabo savdogari

Boʻldi gʻamdin roʻzgori nofayi anbar qaro.(51)

Ya'ni, ertalabki mayin shaboda sochlarning ifori ta'rifini anbarga yetkazga edi, bechora gʻamga botib (oʻzining xushboʻylikda ma'shuqa sochlari hididan past ekanligidan) qorayib ketdi. Baytda husni ta'lil san'ati qoʻllangan.

Amiriyning navbatdagi baytida ham vazifasi oʻzgargan “mayin shabada” keltiriladi va bu bayt beixtiyor Navoiy matla'siga oʻxshash:

Sochi qaddi uzra tarqaldi nasimi subhdin,

Yo magar qoʻymishdurur egniga ul dilbar qaro.(51)

Tong shabadasi yor sochlarini qomati uzra yoydi. Sochlar qomatni shunday oʻrab oldiki, xuddi u goʻzal egniga qora libos kiygandek boʻldi.

“Oshiq uchun yor – uning butun jon-u jahoni, borligʻi. Diydor imkoni tugʻilganda koʻrish qobiliyatidan mahrum boʻlgan oshiqning tole yuzi soʻnganligi Oy toʻlganda boshqa yulduzlar qora zulmat ichra qolganiga oʻxshaydi”[6, 185]:

Ashkdek oqti qaro su koʻzlarimdin hajrida,

Tong yoʻq idborim, chu boʻlmishdur manga axtar qaro.(48)

Navoiy baytida oshiq yor tufayli yoʻq boʻlib qolgan yulduzga oʻxshatilsa, Amiriyning quyidagi baytida oshiqning oh-u dudidan har tarafning qaro boʻlganligi tasvirlanadi:

Kecha ul oykim yuzin zulf ichra pinhon ayladi,

Boʻldi ohim dudidin bu nilgun chodar qaro.(51)

Har ikki bayt yorning hijronida ado boʻlgan oshiqning hissiy holatlarini reallashtirgan. Amiriy baytidagi oshiqning oh-u dudi shunchalik kuchliki, har tarafdagi koʻm-koʻklikni sargʻaytirmasdan, bira toʻla kuydurub, qarolashtira oladi. Bu oʻrinda mubolagʻa san'atining gʻuluv darajasini koʻramiz. Ayni shu mazmunning yanada chuqur aks etishini Mashrab ijodiga oid “oʻrtar” radifli gʻazalda ham kuzatish mumkin.

Na qattigʻ kun ekan, dilbar, visolingdin judo boʻlmoq,

Mening ohim oʻtigʻa bul zaminu osmon oʻrtar.[21]

Yorning diydoridan ayrilgan bechora oshiqlar... Biri yulduzlardek qorongʻulikka choʻmib oy jamolidan benasib, biri zulf ichra yashirin husnning ayriligʻida toʻrt tarafni, yana biri yer-u osmonni kuyduradi. Tatabbuning yana bir

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

baytida holatni yanada chuqur anglatish uchun, hattoki, Iskandar oynasining ham qarolashishi lutf etiladi:

*Xat chiqording, tiyra bo'ldi orazing oyinasi
Bo'ldi go'yo rang ila mir'oti Iskandar qaro.(51)*

Xat chiqarib, orazing yana-da tiniqlashgan edi hamki, bundayin yorqinlikdan, go'zallikdan Iskandar oyinasi qorayib ketdi.

“Bir she'rida:

*Bir paripaykar xati la'lini sharh ettim Amir,
Bu g'azalni zeri mashqidur Navoiy daftari. –*

deb yozgan Amiriyy san'atkor shoir g'azaliyotidagi yetakchi belgilarni chuqur anglagan” [2, 19].

Alloh Amiriyyning umr yoshini boshqa yoshda belgilagan bo'lganda, Navoiyga izdoshligi yanada chuqurlashgan bo'lar edi. Demakki, Amiriyy Navoiyning radiflarida betakror g'azallar bitdi va qolaversa, yangi radiflari zamondoshlari va keyingi davr ijodkorlari uchun ilhom manbayi bo'ldi. Ya'ni, Amiriyyning ““ko'ring” radifli g'azaliga 15 ta, “ey to'ti” radifli g'azaliga esa 22 ta tatabbu qilingan” [14, 160]. Amiriyy ijod namunalaridan ta'sirlanish, adabiy ta'sir va novatorlik, tatabbu va taxmislari bog'lashga oid qarashlar o'nga yaqin ilmiy tadqiqot va risolalarning alohida boblarida aks etgan. Shu sababdan bu haqida batafsil to'xtalmadik.

“Radiflar ikki yoki undan ortiq so'zdan iborat bo'lishi ham mumkin” [8, 237]. Amiriyy g'azaliyotida bir, ikki, uch so'zli radiflar uchraydi, takror so'zli radiflar ham bor bo'lib, she'rga ayri-ayri latofat va joziba bag'ishlaydi.

Amiriyy ijodidagi radifli g'azallarining necha so'zdan iboratligi	
Radif qo'llangan 221 g'azaldan	Miqdori
Bir so'zli radif	169
Ikki so'zli radif	46
Uch so'zli radif	3 (“bosh uzra toj”, “mani bezobita etti”, “aylamakni mendan o'rgandi”)
Takror so'zli radif	3 (“kam-kam”, “dasta-dasta”, “hay-hay”)

Amiriyyning

Ul sho'xki, bor anga vafu g'ayri mukarrar

Lufu nigahu ramzi ado g'ayri mukarrar (79) – (ikki so'zli radif)

Qo'ydi ul chobuksuvori kajkulah bosh uzra toj,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sha'n ila kiymish nechukkim podshah bosh uzra toj (67) – (uch so'zli radif)

Urar bulbul kabi ko'nglum yuzing gulzorida "chah-chah"

Deyur qumri kabi sarvingni ko'rgoch beibo, hay-hay! (328) –(takror so'zli radif)

kabi ko'plab g'azallari ilgari foydalanilmagan nafis radiflardir. Amiriy ikki so'zli radiflar qo'llashning turli imkoniyatlari borligini ijodida isbotlab, kutilmagan kashfiyotlar yaratdi. Amiriyning "ettim, Amir" radifli g'azali buning yaqqol misolidir:

Har nechakim fathi iqlimi jahon ettim, Amir,

Andin o'ttim, yor ko'yida makon ettim, Amir. (81)

matla'si bilan boshlanuvchi 11 baytlik mazkur g'azalning har bayti jismida shohlik va shoirlilikni mujassamlashtirgan bir insonning o'z-o'ziga bergan hisobidek jaranglaydi. G'azalda radifning qayta-qayta takrorlanishi olingan hayotiy xulosalardagi o'tkir ta'kidni, shaxsiyatga murojaatdagi kuchli nidoni yuzaga chiqargan:

Har kishigakim vafo qildim, mango qildi jafo,

Olam ahlini sarosar imtihon ettim, Amir. (81)

Amiriy "Ko'nglim la'li tamannosi bila qon o'ldi o'xshaydur, Ko'zum oyinadek husniga hayron o'ldi o'xshaydur". (85) bayti bilan boshlanuvchi g'azalida "bo'lganga o'xshaydi" mazmunini berish uchun turli nuqtai nazardan 11 baytda 12 marta "o'ldi o'xshaydur" radifini "tovlantirib" qo'llagan bo'lsa,

Sho'xeke, noz ila mani o'lturmay o'lturur,

Mijgoni novakafgani o'lturmay o'lturur. (88)

matla'li g'azalida ikki bir shaklli fe'lni bo'lishli va bo'lishsiz yo'sinda qo'llab, radif qo'llashdagi o'zining yana bir noyob mahoratini ko'rsatgan.

Amiriy ustodi Hazrat Navoiyning "ey soqiy" radifida an'anaviy g'azal yaratganligi, ma'lum. Shoir ijodida bu kabi nidoga asoslangan yana bir g'azal bor. Ushbu g'azalda Amiriy qumriga murojaati ohorli "ey qumri!" radifida berilgan:

Maning sarvim sari sen qilmag'il ohang, ey qumri!

Hijolatdin bo'lursan g'unchadek diltang, ey qumri! (346)

Amiriy bir g'azalida "dasta" hisob so'zini juft tarzda takror qo'llab yangi radif yaratsa, yana bir g'azalida ravish so'z turkumiga oid "kam" so'zini juft holda takrorlantirib, har baytlarda o'ziga xos ma'noni ifodalaydi:

Parishon etma kokul dasta-dasta,

Bo'lur oshufta sunbul dasta-dasta (296)

Niyozu noz mezonida bo'lg'aymu barobarkim,

San aylarsan jafo ko'p-ko'p, man aylarman duo kam-kam (245)

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Amiriy adabiyotimizdagi uch soʻzli radiflarni qoʻllash sohasida ham oʻz qalamini sinab,

Ul yor jafosi mani bezobita etti,

Agʻyora vafosi mani bezobita etti. (355)

Junun daryosi tugʻyon aylamakni mandin oʻrgandi,

Talotum birla toʻfon aylamakni mandin oʻrgandi. (356)

matlaʼli gʻazallar kabi benazir ijod namunalarini yaratdi.

“Amiriy taxmis bogʻlaganning yarmidan koʻpi – 13 tasi muraddaf (radifli) gʻazallar hisoblanadi. Radifli gʻazalga taxmis bogʻlash alohida mahorat talab qiladi... Amiriy bu yumush naqadar mashaqqatli ekanligini bilgan holda jurʼat bilan ustozining gʻazalini beshlashtirishga kirishadi va buni muvaffaqiyat bilan uddalaydi” [14, 92-93]. Amiriy bogʻlagan taxmislarida agar ular radifli gʻazal asosida boʻlsa toʻliq, qisman va eng kamida bir-ikki bandida boʻlsa ham radifli kompozitsiyani davom ettiradi:

T/r	Gʻazal muallifi	Gʻazal radifi	Amiriy taxmisi bandlari soni	Taxmisdagi radif saqlangan bandlar soni
	Lutfiy	Chora yoʻq	5	1
		Yoʻq	7	1
		Qilmagʻil	5	2
		Boʻlmagʻon	7	3
	Navoiy	Aylasa	10	7
		Koʻrub	9	4
		Tushti oʻt	7	3
		Aylamas	5	2
		Ermish	9	5
		Aning	9	2
		Aylamak	7	2
		Aylading “Donayi xoling...”	5	4
		Mening	5	3
		Aylading “Ohimni sarsar...”	9	3
		Soʻrung	9	6
		Ham	7	1
		Oʻlmisham	6	3

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

		Ila oraz	8	4
	Fuzuliy	O'landan so'r	7	1
	Zaliliy	Etar	5	3
		Bor	5	5
	Nobiy	Keldi	5	3

“Masalan, “Ko‘nglum o‘rtansun, agar g‘ayringga parvo aylasa” misrasi bilan boshlanadigan g‘azalga bog‘langan muxammasning 10 bandidan 7 bandi (“aylasa”, “o‘lay”, “chiqsun ko‘zum”, “o‘lsun tilim”, “bir shu‘ladur”, “mug‘bacha”, “bo‘lma nechakim”) radifli shaklda keltiriladiki, bu ham Amiriyning she‘r texnikasini naqadar puxta o‘zlashtirganidan guvohlik beradi” [14. 93].

*Mahvasheki, jilvasi barq-u, yuzi bir shu‘ladur,
O‘t solur la‘li ko‘ngul ichra, so‘zi bir shu‘ladur,
Ishqi olamso‘z erur, ammo o‘zi bir shu‘ladur,
Rashkdin jonimg‘a har nargiz ko‘zi bir shu‘ladur,
Bog‘ aro nogah xirom ul sarvi ra‘no aylasa. (364)*

Bundan tashqari, Zaliliyning “Yuzungni ko‘rgoch, ey gul‘uzorim, yuz fig‘onim bor, Jahon bog‘ida istarman sani to tanda jonim bor” matla‘si boshlanuvchi g‘azaliga Amiriy 5 bandlik taxmis bitib, barcha bandda (“bor”, “etolmayman”, “bo‘lmasmu?!”, “ayb qilmanglar”, “o‘lmag‘il hargiz”) radiflarni o‘z hoida saqlaydi va betakror mazmunni ifodalashga xizmat qildiradi. Badiiy mahoratini, yuksak didini namoyish etib, Zaliliy ifodalamoqchi bo‘lgan fikrni yana-da aniqroq tasvirlab beradi, g‘azal baytidagi g‘oyaviy niyatni ochiq sharhlab beradi:

*Qadam urgan muhabbat ko‘yig‘a afsona bo‘lmasmu?!
Parilar birla suhbat aylagan devona bo‘lmasmu?!
G‘ami yor istagan ag‘yordin begona bo‘lmasmu?!
Junun shahri sarosar oqibat vayrona bo‘lmasmu?!
Ko‘zum yoshi chu daryo – har taraf obi ravonim bor (412).*

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, radif mumtoz she‘riyatda faqat tashqi shakliy bezak emas, balki she‘r mazmunini chuqurlashtiruvchi, yetakchi g‘oyani ta‘kidlovchi muhim poetik unsur hisoblanadi. Mumtoz va zamonaviy adabiyotshunoslikda radifning san‘at sifatida yoki qofiya ilmi tarkibida talqin etilishi borasidagi qarashlar mavjud bo‘lsa-da, uning mazmun bilan uzviy bog‘liqligi radifni alohida poetik vazifaga ega hodisa sifatida o‘rganishni taqozo etadi. Hazrat Alisher Navoiy ijodida radifning poetik imkoniyatlari yuksak darajada namoyon bo‘lgan, Amiriy ijodida esa bu an‘ana ijodiy davom ettirilib, yangi radiflar, kutilmagan shakllar va mazmuniy kengliklar bilan boyitilgan. Ayniqsa, Amiriyning radifdan g‘azal, tatabbu va taxmislarda izchil foydalanishi uning she‘riy mahoratini, mumtoz

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

an'ana va badiiy yangilikni uyg'unlashtira olgan ijodkor ekanini tasdiqlaydi. Demak, radif mumtoz turkiy she'riyatda g'oyaviy ta'sir kuchini oshiruvchi, poetik tafakkur taraqqiyotini belgilovchi muhim badiiy omillardan biri sifatida baholanishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami III tom. – Xazoyin ul maoniy, G'aroyib us-sig'ar. T.: 1988.
2. Amiriy. Devon. – T.: Tamaddun (nashrga tayyorlovchilar: Qobilova Z., Davlatov O., Madaminov A., Ergashev O.). 2017.
3. Абдурахмон Жомий. Рисолаи қофия // Шарқ мумтоз поэтикаси. –Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти. 2009.
4. Атоуллоҳ Ҳусайний. Рисолаи дар қофия. – Техрон. х.1393.
5. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar: darslik va o'quv qo'llanmalari, ilmiy maqola va tadqiqotlar. T.: Ma'naviyat, 2009.
6. Davlatov O. Ma'nolar hazinasini. T.: Tamaddun – 2022.
7. Husayn Voiz Koshifiy. Badoye ul-afkor. – Moskva: Nauka. 1977
8. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – T.: Sharq. 1999.
9. Hojiahmedov A. Ogahiy dahosining olmos qirralari. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1999.
10. Ibrohim Haqqul. Zanjirband she'r qoshida. – T.: Tafakkur tomchilari. 2021.
11. Is'hoqov Y. So'z san'ati so'zligi. T.: Zarqalam – 2006.
12. Насируддини Тўсий. Меъёр-ул-ашъор. – Душанбе: Ориёно, 1992.
13. Олим С. Маснавий таржимасида радиф // Таржима санъати (Мақолалар тўплами). 6-китоб. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.
14. Qobilova Z. Badiiy ijodda ta'sir va izdoshlik masalalari (Amiriy she'riyati misolida). Filol.fan.d-ri. (DSc) diss... – Toshkent, 2021.
15. Раҳмонов В. Шеър санъатлари. – Тошкент: Шарқ, 2020.
16. Рашидаддини Ватвот. Ҳадоиқ ус-сеҳр фи дақоиқ аш-шеър. – Душанбе: Ирфон, 1987.
17. Sirojiddinov S., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik 1-kitob. Darslik. – Toshkent: Tamaddun. 2019.
18. Шамс Қайс Розий. Ал-мўъжам. – Душанбе: Адиб, 1991.
19. Шамс Фаҳри Исфаҳоний. Меъёр ул-жамоли. Техрон. х.1337.
20. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. (Нашрга тайёрловчи А.Ҳайитметов)– Тошкент: Хазиана, 1996.
21. <https://tafakkur.net/agar-oshiqligim-aytsam/boborahim-mashrab.uz>